

TALABALARDA O'QUV-BILIM MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISH
METODLARI TAHLILI

Primova Go'zal G'ulomjonovna

Samarqand davlat universiteti

tayanch doktoranti

primovagozal@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda, o'quvchilarning o'quv-bilim motivatsiyasini rivojlantirish uchun amaliy usullar va metodlar tahlil qilingan. O'quv-bilim motivatsiyasi, talabalarning o'rganishga yo'naltirilganligi va o'rganish faoliyati uchun ulkan ahamiyatga ega bo'lib, ularning o'zlarini o'rganishga qiziqtirish, ilg'orlik va samarali o'rganishga keltirish jarayonida muhim o'rin o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Talabalar, motivatsiya, intellektual, taraqqiyot, oliy ta'lim, maqsad, integratsiya, mukofot, interaktiv darslar;

Ma'lumki, bugungi kunda globalashuv sharoitida tez suratlar bilan inson ongiga kirib borayotgan bir vaqtda millatning intellektual salohiyatini shakllantirish, shaxsni jamiyatning oliy qadriyati sifatida har tomonlama kamol toptirish birinchi darajali ahamiyatga ega vazifaga aylanib bormoqda. Buning uchun esa millat, xalq va davlatni taraqqiyoti birinchi navbatda intellektual shakllangan kadrlarga, bunday kadrlar esa yoshlarni o'quv faoliyatiga yo'naltirilganligi va ularning ijobiy motivlari bilan bog'liq hisoblanadi. Zamonaviy oliy ta'limning eng dolzarb muammolaridan biri talabalar uchun motivatsiyaga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etishdir. Shu munosabat bilan universitet talabalari o'rtasida o'qishga bo'lgan motivatsiyaning mavjud holati va ularning ta'lim faoliyatiga qo'yiladigan zamonaviy talablar o'rtasida qarama-qarshiliklar yuzaga keladi.

Universitetda o'qiyotganda talaba, birinchi navbatda, yangi didaktik vaziyatga moslashish bilan bog'liq bo'lgan bir qator muammolarga duch keladi, bu maktab ta'limidan tubdan farq qiladigan o'quv jarayonini tashkil etish shakllari va usullaridir. Ushbu yondashuv va u bilan bog'liq qiyinchiliklar o'ziga xos didaktik to'siqni yaratadi, uni yengib o'tish kerak. Bundan kelib chiqadiki, ijobiy motivlar va asosli maqsadlarni shakllantirish bo'lajak mutaxassis shaxsini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega, chunki motivlar va maqsadlar faoliyatning muhim belgilovchilari hisoblanadi.

Talabalar orasida o'quv-bilim motivatsiyasini rivojlantirish, ularning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlarini ta'minlash, shuningdek, o'z bilim va mahoratlarini muntazam ravishda rivojlantirib borishlariga ko'maklashish muhim ahamiyatga ega. Quyida o'quv-bilim motivatsiyasini oshirishning ba'zi asosiy metodlari tahlil qilinadi.

An'anaviy Metodlar:

❖ **Ma'ruza usuli:** Uzluksiz ma'ruzalar talabalarga bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish imkonini beradi, ammo bu metod o'quvchilarning faolligini kamaytirishi mumkin.

❖ **Munozara va bahs-munozaralar:** Talabalarni faol ishtirok etishga undaydi, chunki ular o'z fikrlarini ifoda etishlari va boshqalar bilan muloqot qilishlari kerak bo'ladi.

❖ **Amaliy mashg'ulotlar:** Laboratoriya ishlari, seminarlar va amaliy mashg'ulotlar talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Zamonaviy Metodlar:

- Texnologiyadan foydalanish: E-learning, online kurslar, interaktiv darslar talabalarni zamonaviy texnologiyalar yordamida o'rganishga rag'batlantiradi.

- O'yin usullari (Gamification): O'quv jarayonini o'yin elementlari bilan boyitish, masalan, vazifalar, mukofotlar va reyting tizimlari orqali talabalarning qiziqishini oshiradi.

- Loyihalar ustida ishlash: Guruhlar yoki individual loyihalar ustida ishlash talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Motivatsiyani Oshiruvchi Asosiy Omillar:

- Maqsadlar qo'yish: Aniq va erishiladigan maqsadlar belgilash talabalarning motivatsiyasini oshiradi.

- Orqaga qaytaruvchi aloqa (Feedback): Muntazam va konstruktiv feedback, talabalarga o'zlarini takomillashtirish yo'llarini ko'rsatib, ularni rag'batlantiradi.

- Shaxsiy qiziqishlar va afzalliklarni hisobga olish: Har bir talabaning qiziqishlari va afzalliklarini hisobga olish, o'quv materiallarini tanlashda muhimdir.

- Ijtimoiy integratsiya: Guruhdagi ijtimoiy aloqalar va o'zaro yordam talabalarning motivatsiyasini oshiruvchi muhim omillardan biridir.

- Mukofotlarni joriy etish: Ma'lum darajadagi yutuqlar uchun mukofotlar berish, masalan, sertifikatlar yoki bonus ballar, talabalarni yanada ko'proq harakat qilishga undaydi.

Ko'p miqdorda olib borilgan fundamental tadqiqotlarga qaramay, motivatsiya nazariy aniqlik va qarashlarning bir xilligi hanuzgacha mavjud emas, bu muammoga mavjud qarama qarshi yondashuvlar bilan mazkur tushunchaning ko'p qirrali ekanligi bog'liq. Bir tomondan, motivatsiya xulq-atvorga yo'naltirilgan va uni qo'llab-quvvatlovchi omillar majmui singari ko'rib chiqilsa, boshqa tomondan – organizm faolligini chaqiruvchi va uning yo'nalishini aniqlovchi uyg'onish yoki motivlar singari majmua, ya'ni inson xulq atvorini uyg'otuvchi va yo'naltiruvchi omillar majmui sifatidagi ko'rib chiqiladi. Undan tashqari, motivatsiya insonning aniq faoliyatini boshqaruvchi jarayon sifatida o'rganadi.

Talabalarning bilim qiziqishlarini rivojlantirishda mustaqil ish usullari muhim o‘rin tutadi. Bularga darslik, ma’lumotnomalar bilan ishlash, algoritm bo‘yicha vazifalarni bajarish, tajribalar o‘tkazish, talabalarga notanish vaziyatlarni tahlil qilish, sub’ektiv ravishda yangi ma’lumotlar yaratish, kurs ishlari va tezislarni yozish usullari kiradi.

Universitetlardagi talabalar faoliyatini ishonch bilan ta’lim va kasbiy deb atash mumkin. O‘rta maktab o‘quvchilari maktabni tugatib, universitetlarga kirgandan so‘ng, ular kasbiy o‘zini o‘zi tasdiqlash bilan bog‘liq motivlarning o‘zgarishi bilan ajralib turadi. Bu shuni anglatadiki, kasbiy motivlar nafaqat o‘quv motivatsiyasi tarkibiga kiritiladi, balki uning ajralmas tarkibiy qismiga aylanadi, o‘qitish motivlari bilan o‘zaro ta’sir qiladi va ta’lim va kasbiy motivatsiyani shakllantiradi.

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish talabalarning kasbiy o‘sishi motivatsiyasini ularning doimiy motivlari va intilishlari to‘plami sifatida aniqlashga imkon berdi, bu esa shaxsiy ehtiyojning o‘sishining dinamik, uzluksiz va gumanistik yo‘naltirilgan jarayonining mazmuni va yo‘nalishini belgilaydi. Ichki potensialni amalga oshirish qobiliyati va shaxsiy kasbiy va shaxsiy strategiyani va hayot davomida ta’lim yo‘nalishini ongli ravishda tanlash, buning natijasi bo‘lajak mutaxassisning kasbiy malakasini shakllantirishning yuqori darajasidir. Bu jarayonda innovatsion texnologiyalardan (psixologik treninglar, o‘yin texnologiyalari, pedagogik muammoli vaziyatlar, guruhlarda ishlash, juftlikda ishlash va boshqalar) oqilona foydalanish samarali bo‘ldi, bu esa, o‘quvchilarning ta’lim motivatsiyasini shakllantirishni sezilarli darajada yaxshiladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, talabalarda o‘quv-bilim motivatsiyasini rivojlantirish uchun turli metodlardan foydalanish mumkin. An’anaviy metodlar bilan bir qatorda, zamonaviy texnologiyalarni va rivojlantirish kabi yondashuvlarni qo‘llash talabalarning o‘quv jarayonidagi ishtirokini oshiradi. Shuningdek, maqsadlar qo‘yish, shaxsiy qiziqishlarni hisobga olish, ijtimoiy

integratsiya va mukofotlar kabi omillar talabalarning motivatsiyasini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ҳайдаров Ф., Абдукаримов Х., Алимова Ф., Ботиров Б. Талабаларнинг ўқув мотивларини шакллантириш. –Т.:2009–131 б.
2. Агасиева Н. М. Касбий мотивация талаба шахсияти ва профессионализми ривожланишининг ҳаракатлантирувчи омили сифатида // Замонавий фан ва таълим ривожланишининг долзарб муаммолари– 2018. – 97–98 бетлар.
3. R.M.Baxtiyrov. Talabalarda o‘quv motivatsiyasini shakllantirishning ijtimoiy–psixologik omillari. Principal issues of scientific research and modern education. Tom2 №8.
4. Баклицкий И. О. Психологические особенности учебной мотивации студентов. / И. О Баклицкий. //Научный вестник Львовского государственного университета внутренних дел. Серия психологическая: сборник. / Львовский гос.ун–т внутр. дел. – Львов, 2008. – Вып. 2. – С. 16–27.
5. A'zamxonov Saidabzalxon Xasanboy o'g'li. (2023). Talabalarning mustaqil ta'lim olishini shakllantirish omillari.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413744>
200-205-bet
6. Azamkhanov Saidabzalkhan Hasanboy ogli. (2023). Independent education of students as a factor for improving the quality of professional training. International journal of advanced research in education, technology and management Impact Factor: 8.1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8413789>
102-108-bet

7. A'zamxonov Saidabzalxon Xasanboy o'g'li (2023). Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. Pedagog respublika ilmiy jurnali 6 – Tom 11 – son/2023-yil/15- noyabr Impact Factor: 5.8
<https://bestpublication.org/index.php/pedg> **505-516-bet**
8. A'zamxonov S. 2023. Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. O'zMu xabarlarlari 2023 1/12/2 Ijtimoiy gumanitar fanlar turkumi 269-272 betlar
<https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/577/188>
9. Saidabzalxon A'zamxonov Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. O'zMu xabarlarlari 2024, [1/1/1] ISSN 2181-7324 63-65 bet <https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/577>